

DOI: <https://10.5281/zenodo.17945766>

***NOSIMMETRIK HOLATLARDA 0,4 kV KUCHLANISHLI LINIYALARDAGI
QO'SHIMCHA ELEKTR ENERGIYA ISROFLARI***

Komoliddinov Soxibjon Solijon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

E-mail: soxibjon.kamoldinov@fstu.uz

Qodirov Afzaljon Axror o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada kuchlanish va toklar nosimmetriyasini vujudga keltiruvchi sabablar keltirilgan. Bundan tashqari Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanida joylashgan "Log'on 35/10" podstantsiyasining "Zarbdor" fiderining 0,4 kV li tarmoqlarida olib borilgan tadqiqotlar natijasida nosimmetrik rejimlarda hosil bo'ladigan quvvat isroflari hisoblangan.

Kalit so'zlar: *nosimmetrik rejim, elektr energiyasi isroflari, kuchlanish nosimmetriyasi, tok nosimmetriyasi, aktiv quvvat yo'qotishlari, reaktiv quvvat yo'qotishlari, transformator punktlari, fider tahlili, elektr tarmoqlari sifat ko'rsatkichlari, normativ hisoblash usullari.*

***ADDITIONAL ELECTRICAL ENERGY LOSSES IN 0.4 KV DISTRIBUTION
LINES UNDER UNBALANCED CONDITIONS***

ABSTRACT

The article describes the causes of voltage and current asymmetry. Additionally, based on research conducted in the 0.4 kV network of the "Zarbdor" feeder, supplied by the "Logon 35/10" substation in the Fergana district, Fergana region, the power losses arising under asymmetric conditions were calculated.

Keywords: *asymmetric mode, electrical energy losses, voltage asymmetry, current asymmetry, active power losses, reactive power losses, transformer points, feeder analysis, power grid quality indicators, normative calculation methods.*

KIRISH

Zamonaviy elektr tarmoqlari samaradorligini oshirish va elektr energiyasi sifatini nazorat qilish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, 0,4 kV kuchlanishli tarmoqlarda nosimmetrik rejimlar sababli yuzaga keladigan qo'shimcha energiya yo'qotishlari ushbu masalaning dolzarbligini yanada oshiradi. Nosimmetrik yuklamalar natijasida kuchlanish va toklarning notekis taqsimlanishi, elektr tarmog'ining ishonchliligini pasaytirib, energiya yo'qotishlarini oshiradi.

Uch fazali tizimda kuchlanish va toklarning nosimmetriyasi elektr energiya sifatining eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Kuchlanish va toklar nosimmetriyasining paydo bo'lishini asosiy sababi – elektr ta'minoti tizimining nosimmetrik ish rejimlaridir. Elektr ta'minoti tizimida har xil turdagi bir fazali katta quvvatli elektr termik qurilmalarini keng qo'llanilishi va uch fazali elektr yoy pechlari nosimmetrik yuklamalarning ulushini sezilarli oshishiga olib kelmoqda [1, 3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kuchlanish nosimmetriyasi quyidagi ko'rsatkichlar bilan xarakterlanadi:

- Nominal liniya kuchlanishiga U_{nom} asosiy chastotaning teskari ketma-ketlikdagi kuchlanishining U_2 nisbati bilan teng bo'lgan kuchlanish nosimmetriyasini teskari ketma-ketlik koeffitsienti K_{2U} , %. Nominal faza kuchlanishiga U_{nom} asosiy chastotaning nol ketma-ketlikdagi kuchlanishining U_0 nisbati bilan teng bo'lgan kuchlanish nosimmetriyasini nol ketma-ketlik koeffitsienti K_{0U} , %;

GOST bo'yicha elektr tarmog'iga umumiy ulanish nuqtalarida kuchlanish nosimmetriyasini teskari ketma-ketlik koeffitsientining normal va ruxsat etilgan chegaraviy qiymatlari mos ravishda 2,0 va 4,0% ni tashkil qiladi. Nominal kuchlanishi 0,4 kV bo'lgan to'rt simli elektr tarmoqlariga umumiy ulanish nuqtalarida kuchlanish nosimmetriyasini nol ketma-ketlik koeffitsientining normal ruxsat etilgan va ruxsat etilgan chegaraviy qiymatlari mos ravishda 2,0 va 4,0% ni tashkil etadi [2, 4].

HL, KL, tok o'tkazuvchi shinalar yoki ikki chulg'amli transformatorlarda tayanch davrda elektr energiyasining yuklama yo'qotishlari quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi [2]:

$$\Delta W_{yuk} = 3 \cdot R \cdot \sum_{j=1}^M (I_j^2 \Delta t_j) \cdot 10^{-3} = R \cdot \sum_{j=1}^M \left(\frac{P_j^2 + Q_j^2}{U_j^2} \cdot \Delta t_j \right) \cdot 10^{-3}, kVt \cdot soat \quad (1)$$

bu yerda: R - HL, KL tok o'tkazuvchi shinalar yoki ikki chulg'amli transformatorlarning aktiv qarshiligi, Om, $I_j - \Delta t_j$ vaqt oralig'ida o'zgarmas deb olinadigan HL, KL tok o'tkazuvchi shinalar yoki ikki chulg'amli transformatorning tok yuklamasi, A, $P_j, Q_j - \Delta t_j$ vaqt oralig'ida o'zgarmas deb olinadigan HL, KL tok o'tkazuvchi shinalar yoki ikki chulg'amli transformatorning aktiv va reaktiv quvvati

qiymatlari, mos ravishda MV_t , MV_{Ar} , $U_j - \Delta t_j$ vaqt oralig'ida o'zgaras deb olinadigan HL, KL tok o'tkazuvchi shinalar yoki ikki chulg'amli transformatorlardagi kuchlanish qiymati, V , $\Delta t_j - R$ qarshilikka ega bo'lgan tarmoq elementining yuklamasi o'zgaras deb olinadigan vaqt oralig'I, M-tayanch davridagi Δt_j vaqt oraliqlar soni.

0,4 kV kuchlanishli liniyadagi elektr energiyasi yo'qotilishi tarmoqqa berilgan elektr energiyasining qiymatidan (foizda) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi [2, 11]:

$$\Delta W_{\%} = 0,7 \cdot K_{HT} \cdot \Delta U \cdot \frac{\tau}{T_{max}} \quad (2)$$

bunda: ΔU – tarmoqning maksimal yuklamasida TP shinalaridan eng uzoq elektr qabul qilgichgacha kuchlanishning yo'qotilishi, %, K_{HT} – yuklamaning fazalar bo'yicha notekis taqsimlanishini hisobga oluvchi koyeffisient, Agar TP ning shinalarida o'lgangan faza kuchlanishining darajalari har xil bo'lsa, ΔU ni aniqlashda TP ning shinalaridagi uchta o'lgangan kuchlanishning o'rtacha arifmetik qiymati qabul qilinadi. Agar yuklamaning maksimal qiymatida magistral liniyaning eng uzoq nuqtasidagi uch fazali kirishda faza kuchlanishi o'lgangan bo'lsa, hisoblash uchun o'lgangan uchta qiymatlardan eng kichigi qabul qilinadi [2, 8, 10].

K_{HT} koyeffisienti quyidagicha aniqlanadi:

$$K_{HT} = 3 \cdot \frac{I_A^2 + I_B^2 + I_C^2}{I_A + I_B + I_C} \cdot \left(1 + 1,5 \frac{R_H}{R_F}\right) - 1,5 \frac{R_H}{R_F}, \quad (3)$$

bunda: I_A, I_B, I_C – fazalarning o'lgangan tok yuklamalari, $\frac{R_H}{R_F}$ – nol va faza simlari qarshiliklarining nisbati.

Fazalarning tok yuklamalari to'g'risidagi ma'lumot mavjud bo'lmagan holda:

$\frac{R_H}{R_F} = 1$ bo'lgan liniyalar uchun $K_{HT} = 1,13$, $\frac{R_H}{R_F} = 2$ bo'lgan liniyalar uchun $K_{HT} = 1,2$

0,4 kV li K ta liniyalardagi elektr energiyasining nisbiy yo'qotishlari quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi [2, 3, 5]:

$$\Delta W_{\% \Sigma} = \frac{\sum_{i=1}^K \Delta W_{\%}^i \cdot I_i}{\sum_{i=1}^K I_i}, \quad (4)$$

bu yerda: $\Delta W_{\%}^i$ – i chi liniyadagi elektr energiyasining nisbiy yo'qotishlari, I_i – i chi liniyaning bosh uchastkasidagi maksimal yuklama.

0,4 kV li elektr tarmoqlarda elektr energiyasi yo'qotishlarini aniq hisoblash uchun boshlang'ich ma'lumotlar yetarli darajada mavjud bo'lganda 0,4 kV kuchlanishli alohida liniyalarda elektr energiyasini yo'qotishlarini hisoblashda quvvat va elektr energiyasi yo'qotishlarini elektr tarmog'i sxemasi va rejim parametrlaridan foydalanib, uning elementlari bo'yicha hisoblash metodini qo'llash tavsiya etiladi [6, 7, 9].

NATIJALAR

Fargʻona viloyati, Fargʻona tumanida joylashgan “Logʻon 35/10” podstantsiyasining “Zarbdor” uzatmasining 0,4 kV li tarmoqlarida olib borilgan oʻrganishlarga koʻr uzatmada 20 TP boʻlib, ularning 55 % tik quduq nasoslari uchun, qolgan 45 % TP lar aholiga toʻgʻri keladi. Oʻlchash ishlari aholini taʼminlovchi TPlarda bajarilgan. TPlarni oʻlchash natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Maʼlumotlar har bir transformator punktida uch fazali kuchlanishning boshlangʻich va TP ning eng uzun liniyasining oxirgi nuqtasidagi qiymatlari, shuningdek, har bir fazadagi toklari boʻyicha tahlil qilindi.

Zarbdor uzatmasidagi TPlar

1-jadval

TP nomeri	U boshlanish (V)			U oxiri (V)			I (A)		
	A faza	B faza	C faza	A faza	B faza	C faza	A faza	B faza	C faza
TP50	255	258	258	250	240	238	0	8	24
TP28	239	240	241	230	236	229	16,8	11,2	23,2
TP303	232	251	238	219	237	226	46	45,2	56
TP23	234	236	236	225	224	229	0,07	0,4	0,6
TP332	234	236	236	225	229	230	72	72	72
TP28	228	229	219	219	217	213	2,8	16	24
TP324	229	226	227	223	221	220	50,4	56	78
TP723	235	232	231	220	216	221	30	30	32
TP842	232	225	225	221	218	214	136	132	140

TAHLIL

“TP 50” punktida kuzatildilgan holat. A fazadagi kuchlanish 255 V dan 250 V ga tushdi (5 V farq). Toki 0 ga teng. Bu holat tarmoqda umuman yuklama yoʻqligini bildiradi. Kuchlanishning oʻzgarishi boʻlsa, liniyaning qarshiligiga bogʻliq holda oʻzgarmoqda. B fazasidagi kuchlanish 258 V dan 240 V ga tushdi. Toki 8 A ni tashkil etmoqda. Bu holat liniyaning uzunligi bilan tushuntirish mumkin. C favadagi 258 V kuchlanish liniya oxirida 238 V ga tushmoqda va 24 A tok oqmoqda.

“TP 28” punktida A fazada 2,8 A, B fazada 16 A, C fazada esa 24 A tok oqmoqda. Bu yuklamani teng taqsimlash zarurligini koʻrsatadi. 2-jadvalda TP lardagi qoʻshimcha energiya yoʻqotishlari keltirilgan.

TP lardagi qo‘shimcha energiya yo‘qotishlari
2-jadval

TP nomeri	Transformator quvvati, kVA	k_{nt}	dU	W%
TP50	100	3,188	7,393	9,897
TP28	160	1,206	4,583	2,322
TP303	100	1,025	8,877	3,822
TP23	63	1,939	4,816	3,921
TP332	100	1,000	4,391	1,844
TP29	160	1,939	5,473	4,456
TP324	100	1,094	3,226	1,482
TP723	100	1,002	7,163	3,016
TP842	63	1,001	5,865	2,467

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki yuklamaning fazalar bo‘yicha notekis taqsimlanishini hisobga oluvchi ko‘yeffisient katta bo‘lgan TP larda energiya isrofi yuqori bo‘lgan. Bundan kelib chiqadiki, notekis taqsimlangan yuklamalarda qo‘shimcha energiya yo‘qotishi yuqori bo‘ladi [12, 13].

1-rasmda TPlar kesimida qo‘shimcha quvvat yo‘qotilishini keltirilgan. 2-rasmda qo‘shimcha quvvat yo‘qotilishini yuklamaning fazalar bo‘yicha notekis taqsimlanishini hisobga oluvchi ko‘yeffisient bilan bog‘lanishi ko‘rsatilgan.

1-rasm. TPlar kesimida qo‘shimcha quvvat yo‘qotilishi

2-rasm. Qo‘shimcha quvvat yo‘qotilishini yuklamaning fazalar bo‘yicha notekis taqsimlanishini hisobga oluvchi koeffitsient bilan bog‘lanishi

XULOSA

Kuchlanishning sezilarli pasayishi kuzatilgan joylarda tarmoqni qayta optimallashtirish kerak. Tarmoqdagi qarshilikni kamaytirish uchun o‘tkazgich sifatini oshirish yoki transformator quvvatini moslashtirish tavsiya etiladi. Fazalar o‘rtasidagi notekis yuklanishni bartaraf etish uchun qayta muvofiqlashtirish amalga oshirilishi kerak. Tok qiymatlari o‘rtasidagi katta farqlarni kamaytirish tarmoqning samaradorligini oshiradi.

0,4 kV li elektr tarmoqlarida qo‘shimcha isroflar asosan kuchlanish pasayishi va yuklamaning notekis taqsimlanishi bilan bog‘liq. Transformator punktlari bo‘yicha tahlillar ushbu isroflarni kamaytirish bo‘yicha aniq choralar ko‘rishni talab etadi. Ma‘lumotlar asosida amalga oshirilgan tavsiyalar tarmoq samaradorligini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. GOST 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. -М.: Изд-во стандартов, 1998.
2. O‘zbekiston Respublikasi Adilya vazirligi tomonidan 2017 yil 31-mart kuni ro‘yxatdan o‘tkazilgan va 2871 tartib raqami berilgan “Elektr energiyasini elektr tarmoqlari bo‘ylab uzatish va taqsimlashda texnologik yo‘qotishlarning normativlarini hisoblash tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnoma”

3. I.X.Xoliddinov. “Elektr energiya sifat ko‘rsatkichlarini nazorat qilish”. O‘quv qo‘llanma. 2022.
4. Kamoliddinov S. et al. Регулировка изменения напряжения в устройстве автокомпенсации (на примере одной фазы) //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук. – 2022. – С. 49.
5. Холиддинов И. Х., Ньматжонов Х., Комолддинов С. Моделирование коэффициента несимметрии и потерь мощности в электрических сетях 0, 4 кв //Известия. – 2021. – Т. 2. – С. 255.
6. Khojiakbar E. et al. Development of simulation model of smart phase selector device //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 461. – С. 01051.
7. ўғли Комолдинов С. С. Расчет дополнительных потерь мощности, образующихся в трансформаторах под действием гармоник более высокого порядка //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 16 special. – С. 519-523.
8. Kholiddinov I. et al. Estimation the state of power quality in distribution networks using fuzzy logic //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 538. – С. 01011.
9. Kholiddinov I. On the method of calculating the coefficient of asymmetry in the reverse sequence //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
10. Khosiljonovich K. I., Solidjon o‘g‘li K. S. Application Of The Method Of Indeterminate Lagrange Multipliers For Optimal Power Distribution Of Compensating Devices Between Consumers. – 2023.
11. Холиддинов И. Х. и др. анализ снижения потерь в электрических сетях при использовании современных электрических кабелей //Universum: технические науки. – 2022. – №. 6-6 (99). – С. 26-30.
12. Комолддинов Сохибжон Солижон Ўғли ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСАХ // Universum: технические науки. 2024. №12 (129). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiya-elektricheskoy-energii-za-schet-snizheniya-reaktivnoy-moschnosti-v-vertikalnyh-skvazhinnyh-nasosah> (дата обращения: 05.12.2025).
13. Сахибжон Солижон ўғли Комолдинов РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ТРАНСФОРМАТОРАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАРМОНИК БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА // Educational Research in Universal Sciences. 2023. [Vol. 2 No. 16 SPECIAL](#). URL: <https://erus.uz/index.php/er/article/view/5026>.